

Думчиков М.О.

Д.ю.н., доцент, доцент
кафедри кримінально правових дисциплін
та судочинства Навчально-наукового
інституту права СумДУ,
<https://orcid.org/0000-0002-4244-2419>

ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ У БОРОТБІ З КОРУПЦІЄЮ: ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ВИКРИВАЧІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ*¹

JEL Classification: K 24 Cyber Law
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті досліджено цифрові платформи як ключовий інструмент підтримки викривачів корупції та їхнього правового захисту в Україні. Визначено, що ефективність діяльності викривачів значною мірою залежить від наявності належних цифрових механізмів безпечного подання повідомлень, що гарантують конфіденційність та правовий захист. Проаналізовано проблеми довіри до антикорупційних органів, виклики, пов'язані з витоком персональних даних, та загрози кібербезпеці у процесі подання інформації про корупційні правопорушення.

Досліджено міжнародний досвід використання цифрових платформ у сфері викриття корупції, зокрема ЄС та США, де застосовуються захищені канали комунікації, фінансові стимули для викривачів та механізми цифрової ідентифікації. Визначено, що блокчейн-технології, штучний інтелект та криптографічні методи шифрування можуть значно підвищити рівень безпеки та анонімності викривачів. Окремо розглянуто питання цифрової ідентифікації та маніпуляцій із цифровими доказами, що є ключовими викликами для державних і громадських антикорупційних платформ.

Обґрунтовано необхідність створення єдиної державної цифрової платформи для викривачів корупції, яка б об'єднала існуючі механізми подання заяв, забезпечила надійний цифровий захист та використання інноваційних технологій. Запропоновано законодавчі зміни, що регулюватимуть питання анонімності викривачів, відповідальності за розголошення їхніх персональних даних та гармонізацію національних стандартів із міжнародними вимогами.

Зроблено висновок, що цифровізація процесу викриття корупції в Україні сприятиме зниженню рівня корупційних зловживань, підвищенню довіри до антикорупційних органів та зміцненню правових гарантій для викривачів.

Ключові слова: викривачі корупції, цифрові платформи, цифровий захист, анонімність викривачів, блокчейн, штучний інтелект, кібербезпека, антикорупційна політика, цифровізація антикорупційних механізмів.

* Робота виконана в рамках проекту «Корупція в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови: оптимальна модель протидії» (номер державної реєстрації 0124U000556).

¹ Робота виконана в рамках проекту «Інтеграційна парадигма цифрової трансформації в системі протидії фінансовій злочинності: синергетичний підхід до превенції та боротьби» (номер державної реєстрації 0125U000602).

Digital platforms in the fight against corruption: innovative mechanisms for protecting whistleblowers and prospects for their improvement

Abstract. This article examines digital platforms as a key instrument for supporting whistleblowers and ensuring their legal protection in Ukraine. It is established that the effectiveness of whistleblower activity largely depends on the availability of adequate digital mechanisms for securely submitting reports, which guarantee confidentiality and legal protection. The study analyzes issues related to public trust in anti-corruption bodies, challenges associated with personal data leaks, and cybersecurity threats in the process of submitting information on corruption offenses.

The international experience of using digital platforms for whistleblowing is examined, particularly in the EU and the USA, where secure communication channels, financial incentives for whistleblowers, and digital identification mechanisms are widely implemented. It is determined that blockchain technologies, artificial intelligence, and cryptographic encryption methods can significantly enhance the security and anonymity of whistleblowers. Additionally, the study addresses the issues of digital identification and manipulation of digital evidence, which pose key challenges for both governmental and civil anti-corruption platforms.

The necessity of establishing a unified state digital platform for whistleblowers is substantiated, which would consolidate existing reporting mechanisms, ensure reliable digital protection, and integrate innovative technologies. The article proposes legislative reforms aimed at regulating whistleblower anonymity, liability for the disclosure of their personal data, and the harmonization of national standards with international requirements.

Keywords: whistleblowers, digital platforms, digital protection, whistleblower anonymity, blockchain, artificial intelligence, cybersecurity, anti-corruption policy, digitalization of anti-corruption mechanisms.

Вступ

Постановка проблеми. На сьогоднішній день боротьба з корупцією є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, що зумовлено як внутрішніми потребами правової та соціальної трансформації, так і міжнародними зобов'язаннями перед Європейським Союзом та іншими партнерами. У цьому процесі – викривачі корупції відіграють важливу роль у викритті корупційних правопорушень, сприяючи зміцненню принципу прозорості та доброчесності у сфері публічного управління. Проте на практиці ефективність діяльності викривачів значною мірою залежить від наявності належних правових гарантій їхнього захисту та функціонування безпечних цифрових механізмів подання повідомлень.

Зважаючи на сучасні виклики, пов'язані з недостатнім рівнем довіри до антикорупційних органів, ризиками викриття персональних даних викривачів та загрозами переслідування, питання цифровізації процесу подання повідомлень набуває особливої актуальності. Упровадження ефективних цифрових платформ, таких як Єдиний портал повідомлень викривачів, може не лише підвищити рівень довіри до антикорупційних механізмів, а й сприяти швидшому реагуванню на випадки корупції. Водночас постає необхідність правового регулювання цифрових технологій у сфері захисту викривачів, що зумовлює актуальність дослідження правових аспектів їхньої діяльності та цифрових інструментів підтримки.

Стан дослідження. Варто зауважити, що дослідження цифрових механізмів викриття корупції в Україні перебуває на початковому етапі свого розвитку. Так, зокрема вітчизняні доктринальні дослідження здебільшого зосереджені на технологічних аспектах функціонування електронних платформ для повідомлень про корупцію, зокрема «Єдиний портал повідомлень викривачів». Водночас, спостерігається фрагментарність законодавчого регулювання цього питання, зокрема відсутність чітких вимог щодо безпеки цифрових каналів повідомлень.

Загалом, у вітчизняних доктринальних джерелах проблема захисту викривачів корупції досліджена досить обмежено, що контрастує з міжнародними стандартами та напрацюваннями. Так, наприклад у країнах ЄС діє обов'язкова вимога щодо створення безпечних внутрішніх каналів повідомлень, у США впроваджені фінансові стимули для викривачів, а Велика Британія приділяє особливу увагу їхньому правовому захисту у сфері трудових відносин. Враховуючи це, в Україні необхідно розширити науковий дискурс щодо викривачів корупції та їхнього захисту у цифровому середовищі, зокрема шляхом гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами та впровадження сучасних технологій у механізми викриття корупційних схем.

Таким чином, проблематика цифрових платформ у боротьбі з корупцією, зокрема інноваційних механізмів захисту викривачів, потребує подальшого комплексного дослідження з урахуванням міжнародних стандартів та впровадженням сучасних технологічних рішень.

Метою дослідження є комплексний аналіз цифрових платформ як інструментів виявлення корупційних правопорушень, оцінка ефективності механізмів захисту викривачів у цифровому середовищі та обґрунтування шляхів їх удосконалення з урахуванням сучасних технологічних і правових викликів.

Результати

Перш за все, варто наголосити, що розвиток цифрових платформ став важливим інструментом у виявленні та запобіганні корупційних правопорушень в Україні. Останні роки основну роль у цьому процесі відіграють офіційні державні ресурси, які забезпечують можливість анонімного подання повідомлень про корупцію, підвищують рівень прозорості державних закупівель і сприяють громадському контролю за діяльністю органів влади. Серед таких ресурсів ключову роль відіграють: 1) Єдиний портал повідомлень викривачів НАЗК; 2) система електронних закупівель «Prozorro»; 3) громадська ініціатива «Dozorro». Ці системи функціонують у взаємодії та доповнюють одна одну, що забезпечує комплексний підхід до боротьби з корупцією. Саме тому доцільно детальніше проаналізувати механізми їхньої роботи та визначити, яким чином вони сприяють ефективній допомозі та захисту викривачів корупції.

Єдиний портал повідомлень викривачів, який створений Національним агентством з питань запобігання корупції у 2023 році, є першим в Україні державним ресурсом, що дозволяє подати анонімне або ідентифіковане повідомлення про корупційні правопорушення [1]. Зазначена платформа забезпечує безпечне зберігання поданої інформації та конфіденційність особи викривача відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» [2]. На нашу думку, основна перевага порталу полягає саме у можливості подання повідомлень без необхідності особистого звернення до правоохоронних органів, що знижує ризики репресій та тиску на викривачів. Водночас важливим викликом залишається питання надійності цифрового захисту даних та подальшого вдосконалення механізмів перевірки поданих заяв, оскільки анонімність може використовуватися для зловживань або поширення неправдивої інформації.

Ще одним важливим державним цифровим інструментом є система «Prozorro», яка функціонує як платформа для здійснення публічних закупівель і забезпечує прозорість витрачання бюджетних коштів. Викривачі корупції можуть відстежувати тендери, виявляти підозрілі угоди та звертати увагу правоохоронних органів на можливі порушення [3]. Варто зазначити, що важливим доповненням до Prozorro є громадська ініціатива «Dozorro», що створена для контролю за державними закупівлями з боку громадянського суспільства. Ця платформа об'єднує антикорупційні організації, журналістів і активістів, які аналізують закупівлі та виявляють потенційні зловживання, а також надають юридичну підтримку викривачам, що звертаються до правоохоронних органів [4].

Ми переконані, що саме завдяки таким цифровим платформам значно підвищується рівень суспільного контролю за корупцією в Україні, а механізми подання інформації стають більш доступними та зручними. Водночас, постає питання ефективної взаємодії між цими системами, а також забезпечення належного реагування на подані викривачами заяви. Досвід функціонування

Prozorro і DOZORRO свідчить про ефективність цифрових механізмів у сфері боротьби з корупцією, однак без належного правового супроводу та інституційної підтримки ці системи не можуть гарантувати всебічний захист викривачів.

Пропонуємо проаналізувати міжнародний досвід використання цифрових платформ для викриття корупції в країнах ЄС та США з метою визначення ефективних механізмів їхнього впровадження в Україні.

Розвиток цифрових платформ для викривачів корупції є пріоритетним напрямом антикорупційної політики багатьох країн, зокрема держав Європейського Союзу та США. Так, наприклад, в ЄС функціонування таких платформ регулюється Директивою 2019/1937, яка зобов'язує держави-члени створювати захищені цифрові канали для повідомлення про корупційні правопорушення [5]. Наприклад, у Франції діє система «SignalConso» [6], яка дозволяє громадянам анонімно повідомляти про випадки корупції, тоді як у Німеччині використовується «BKMS® System», що забезпечує зашифровану комунікацію між викривачами та антикорупційними органами [7]. Варто зауважити, що основна особливість європейських цифрових платформ полягає в тому, що вони інституційно інтегровані у правозахисну систему, що гарантує викривачам правову підтримку, анонімність та захист від переслідувань.

У Сполучених Штатах система цифрових платформ для викривачів корупції є більш децентралізованою та включає декілька спеціалізованих інструментів залежно від сфери діяльності. Однією з найефективніших є програма Комісії з цінних паперів та бірж США – SEC Whistleblower Program, яка дозволяє подавати повідомлення через захищений онлайн-портал і передбачає фінансове стимулювання викривачів. Подібний механізм застосовується й у Програмі захисту викривачів Міністерства юстиції США, де інформація подається через адвоката, що гарантує анонімність особи [8].

Таблиця № 1 - Міжнародний досвід використання цифрових платформ у сфері викриття корупції: порівняльний аналіз ЄС та США

Критерії	Європейський Союз	США
Регулювання	Директива 2019/1937 зобов'язує створення захищених цифрових каналів	Децентралізована система, різні програми в залежності від сфери діяльності
Основні платформи	SignalConso (Франція), BKMS® System (Німеччина)	SEC Whistleblower Program, DOJ Whistleblower Program, FraudNet (GAO)
Особливості	Інтегрованість у правозахисну систему, юридична підтримка	Функціонує через адвокатів, що гарантує анонімність
Захист викривачів	Анонімність та захист від переслідувань	Захист через юридичні механізми
Фінансове стимулювання	Не передбачено	Фінансове стимулювання для викривачів (SEC, DOJ)

Порівняльний аналіз цифрових платформ у ЄС та США демонструє, що американська система орієнтована на фінансову мотивацію викривачів та адвокатське представництво, тоді як європейська модель більше фокусується на інституційному захисті та анонімності. Водночас обидві системи активно використовують технології шифрування, онлайн-платформи для подання заяв та автоматизовані механізми перевірки інформації. На наше переконання, Україна, впроваджуючи власні цифрові механізми захисту викривачів, може скористатися досвідом ЄС у забезпеченні законодавчих гарантій анонімності, а також запозичити фінансове стимулювання викривачів, характерне для американської моделі, що могло б значно підвищити ефективність антикорупційних ініціатив.

Розглянувши основні цифрові платформи, які слугують для викриття корупційних схем, пропонуємо зосередити свою увагу на проблемах та викликах цифрового захисту викривачів. Ми переконанні, що однією з ключових загроз для викривачів корупції у цифровому середовищі є ризик витоку конфіденційної інформації. Незважаючи на те, що законодавство гарантує анонімність осіб, які повідомляють про корупцію, технічні вразливості цифрових платформ, людський фактор та зовнішні кібератаки можуть призвести до ідентифікації викривачів. Так, наприклад, у разі неналежного рівня захисту інформаційних систем існує ймовірність несанкціонованого доступу до баз даних із повідомленнями про корупційні правопорушення, що ставить під загрозу безпеку осіб, які викривають злочини. Особливо небезпечними є випадки, коли витік даних відбувається через внутрішнє порушення – зокрема, коли до системи мають доступ особи, зацікавлені у приховуванні корупційних схем [9].

Не менш актуальною проблемою на наш погляд, залишається вплив технологічного сліду, який залишає викривач у процесі подання інформації. Так, зокрема навіть при використанні анонімних платформ, метадані, такі як IP-адреса, геолокація, пристрій, з якого здійснюється доступ, можуть бути відстежені зацікавленими особами. Хоча існують технології, що дозволяють приховати цю інформацію, наприклад, VPN або шифрування повідомлень, більшість викривачів не мають достатнього рівня обізнаності щодо їхнього використання. Це створює ситуацію, коли особа вважає, що її повідомлення є анонімним, тоді як насправді її можна легко ідентифікувати за технічними параметрами мережевого з'єднання або цифровими слідами.

Ми переконані, що однією з ключових проблем цифрового захисту викривачів корупції є відсутність єдиного регламентованого механізму їхньої ідентифікації. На сьогоднішній день в Україні викривачі можуть подавати інформацію як анонімно, так і відкрито, використовуючи Єдиний портал повідомлень викривачів або інші канали. Проте відсутність чітко визначених стандартів цифрової ідентифікації призводить до ризику компрометації викривачів або, навпаки, використання підроблених повідомлень для маніпуляцій. Наразі система прийняття звернень не має надійного механізму підтвердження особи викривача у разі, якщо він бажає залишитися конфіденційним, але водночас отримувати правовий захист і статус викривача відповідно до закону [10].

Також, ми вважаємо, що однією з головних проблем є неузгодженість цифрових механізмів ідентифікації з правовими вимогами до викривачів. Зокрема, українське законодавство передбачає, що викривач може мати певні гарантії захисту та винагороду лише у разі, якщо він повідомив інформацію через визначені державні канали. Проте процедура підтвердження особи викривача в цифровому середовищі залишається невизначеною. Відсутність єдиного механізму ідентифікації створює дві серйозні проблеми: з одного боку, особи, які повідомляють про корупцію, можуть бути неправомірно позбавлені гарантій захисту, якщо їхня особистість не підтверджена у передбачений законодавством спосіб, а з іншого — існує ризик зловживань, коли подаються неправдиві повідомлення від вигаданих осіб [11].

Варто зауважити, що одним із ключових викликів залишається питання довіри до цифрових механізмів ідентифікації викривачів. Хоча такі системи, як BankID, MobileID або електронний підпис, могли б забезпечити безпечну ідентифікацію без розкриття персональних даних, побоювання щодо можливого витоку інформації та збереження цифрових слідів підривають їхню ефективність. На наше переконання, відсутність чітко визначеного протоколу захисту даних викривачів створює ризики їхньої ідентифікації навіть за формальної анонімності. Як потенційне рішення ми розглядаємо використання децентралізованих технологій, зокрема Zero-Knowledge Proofs, які дозволяють підтвердити особу без розкриття даних, а також блокчейн-рішень для фіксації повідомлень викривачів, що унеможливають їх редагування чи видалення, сприяючи зростанню довіри до системи [12].

Однією з найбільших загроз для ефективного функціонування системи викриття корупції є можливість маніпуляцій із цифровими доказами та подання неправдивої інформації через офіційні платформи або громадські ініціативи. Зауважимо, що в умовах цифровізації процесу подання

повідомлень та зростання використання анонімних каналів з'являється ризик як цілеспрямованої дезінформації, так і зловживання статусом викривача для досягнення особистих чи політичних цілей. Все це може суттєво підірвати довіру до системи захисту викривачів і створити загрозу її ефективному функціонуванню.

Проаналізувавши ключові проблеми цифрового захисту викривачів корупції, пропонуємо розглянути сучасні технологічні рішення, спрямовані на забезпечення їхньої безпеки у цифровому середовищі.

Одним із найперспективніших технологічних рішень для забезпечення анонімності, достовірності та захищеності повідомлень викривачів ми вбачаємо використання блокчейн-технологій. Блокчейн як розподілена база даних дозволяє захищено фіксувати інформацію про корупційні правопорушення, гарантуючи її незмінність та неможливість видалення чи модифікації після внесення. Ми переконані, що це особливо важливо у випадках, коли викривачі побоюються знищення або підробки їхніх звернень, оскільки блокчейн забезпечує криптографічний запис усіх змін, що унеможлиблює фальсифікацію повідомлень. Водночас, такий механізм може бути інтегрований у державні антикорупційні платформи, включаючи Єдиний портал повідомлень викривачів, створений НАЗК, а також у незалежні громадські ініціативи [14].

На практиці використання блокчейну для реєстрації повідомлень про корупцію вже запроваджене у деяких країнах та міжнародних організаціях. Наприклад, такі ініціативи, як Whistleblower Aid у США, застосовують розподілені реєстри для зберігання та перевірки інформації від викривачів. Ми переконані, що Україна, зважаючи на активний розвиток цифровізації, може запровадити подібні механізми, що значно підвищило б довіру громадян до антикорупційних інструментів і створило систему невідворотності розгляду заяв, де кожне звернення викривача буде захищене від зовнішніх втручань та видалення [15].

Одним з перспективних напрямків удосконалення антикорупційних платформ, зокрема в частині автоматизованого аналізу заяв викрадачів корупції вбачаємо технології генеративного штучного інтелекту. Сьогодні такі технології можуть обробляти великі масиви даних, ідентифікувати патерни корупційних схем, фільтрувати фальшиві звернення та класифікувати заяви за рівнем ризику й пріоритетності. Технології машинного навчання дозволяють аналізувати зміст заяв, історію попередніх корупційних розслідувань та наявні докази, а обробка природної мови сприяє швидкому виявленню ключових слів і взаємозв'язків. На нашу думку системи штучного інтелекту можуть допомагати у виявленні маніпуляцій та аномальних шаблонів, наприклад, серійні скарги, спрямовані на дискредитацію осіб чи установ, що особливо важливо для протидії інформаційним атакам. Водночас, інтеграція штучного інтелекту у систему обробки викривальних заяв дозволяє оперативно визначати типові корупційні схеми та формувати превентивні заходи, проте критичною залишається необхідність розробки прозорих алгоритмів ухвалення рішень, щоб забезпечити неупередженість і справедливість аналізу.

Висновок

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що цифровізація викриття корупційних правопорушень є ключовим інструментом підвищення прозорості та ефективності антикорупційної політики в Україні. Водночас основними викликами залишаються ризики витоку даних викривачів, відсутність належного законодавчого регулювання їхнього цифрового захисту та можливість маніпуляцій із цифровими доказами. Міжнародний досвід підтверджує ефективність інтеграції блокчейн-технологій, штучного інтелекту та криптографічних методів для посилення безпеки викривачів, що потребує впровадження в Україні.

Зважаючи на результати дослідження, запропоновано низку практичних рішень щодо вдосконалення цифрових платформ викривачів. Передусім доцільним є створення єдиної державної цифрової платформи, яка б об'єднувала всі наявні канали подання повідомлень, забезпечувала автоматизований аналіз заяв та використовувала сучасні технології кіберзахисту. Важливим

напрямом є запровадження нових стандартів цифрової ідентифікації викривачів, що передбачатиме можливість анонімного подання заяв через Zero-Knowledge Proofs та зашифровані комунікаційні канали. Окрім цього, необхідно закріпити на законодавчому рівні відповідальність за розголошення інформації про викривачів та розширити механізми їхньої правової й фінансової підтримки. Врахування цих рекомендацій сприятиме посиленню захисту викривачів корупції та підвищенню довіри громадян до антикорупційних механізмів.

Література

1. Єдиний портал повідомлень викривачів. Національна комісія зі стандартів державної мови: вебсайт. URL: <https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/protidiya-ta-zapobigannya-korupciyi/yedynyi-portal-povidomlen-vykryvachiv>
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 20.02.2025).
3. Jackson, D.; Huss, O.; Keudel, O. Розвиток запобігання корупції в Україні: конструктивний підхід. Bergen: U4 AntiCorruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute. 2024. U4. Issue 5. URL: <https://www.u4.no/publications/advancing-anti-corruption-in-ukraine-a-constructive-prevention-approach-ukrainian.pdf>
4. НАБУ викрило корупцію на відновленні на Дніпропетровщині: деталі закупівлі. Dozorro: вебсайт. URL: <https://dozorro.org/news/nabu-vikrilo-korupciyu-na-vidnovlenni-na-dnipropetrovshini-detali-zakupivli>
5. Директива (ЄС) 2019/1937 Європейського парламенту і ради ЄС від 23.10.2019 «Про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства союзу». URL: <https://www.fid-foundation.com.ua/news/implementaciya-direktivi-2019-1937>
6. Report an issue to a company, find out about your rights with France's Fraud Control. Signal Conso: website. URL: <https://signal.conso.gouv.fr/en>
7. BKMS® System: verifiably the most secure reporting system on the market. BKMS System: website. URL: <https://www.eqs.bkms-system.com/en?>
8. Christine Wiedman, Chunmei Zhu. The deterrent effect of the SEC Whistleblower Program on financial reporting securities violations. DOI: 10.1111/1911-3846.12884
9. НАЗК затвердило нові роз'яснення законодавства у сфері захисту викривачів. НАЗК: вебсайт. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/nazk-zatverdylo-novi-roz-yasnennya-zakonodavstva-u-sferi-zahystu-vykryvachiv/>
10. Гайд для викрадачів корупції. URL: <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/guide-antikor.pdf>
11. Викривачам корупції. НАЗК: вебсайт. URL: <https://wiki.nazk.gov.ua/category/vykryvachi-koruptsiyi/>
12. ТОП інновацій для боротьби з корупцією. Transparency international: вебсайт. URL: <https://ti-ukraine.org/news/top-innovatsij-dlya-borotby-z-koruptsiyeyu/>
13. Заблоцька, Р. О., & Тамразян, Г. Г. (2024). Технологія блокчейн як інструмент боротьби з тіньовим ринком: огляд літератури. Здобутки економіки: перспективи та інновації, (10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13831517>
14. Yaroshenko, O. M., Getman, A. P., Kostohryz, Y. O., Pavlichenko, V., & Mykytiuk, V. O. (2025). Protection of Labor Rights of Whistleblowers of Corruption. An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), 39(6). <https://doi.org/10.35552/0247.39.6.2362>
15. Зачек О.І., Дмитрик Ю.І., Сенік В.В. Роль штучного інтелекту в підвищенні ефективності правоохоронної діяльності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2023. № 3. С. 148-156